

O'ZBEK MUSIQA SAN'ATIDA VIOLONCHEL CHOLG'USI

Akbarov Quدراتilla

R.Glier nomli Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi
Kamonli-torli bo'limi katta Violonchel mutaxassislik o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809482>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Violonchel cholg'usining paydo bo'lishi, shakllanishi, cholg'u ijrochiligi, Violonchel sozi uchun yozilgan kompozitorlik asarlari, violonchel cholg'usining musiqa madaniyatidagi ahamiyati haqida batafsil ma'lumotlar bayon etilgan. Shuningdek, Violonchel ijrochiligining O'zbekiston musiqa madaniyatiga kirib kelishi haqida ham tavsilotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Musiqa san'ati, Violonchel, musiqa cholg'ulari, diapozon, kompozitorlik asarlari, torli-kamonli cholg'ular.

Violonchel (italyancha "violoncello" so'zidan kelib chiqqan; qisqartmasi cello) — to'rt torga ega bo'lgan torli va kamonli musiqa asbobi. Ovozining balandligi bo'yicha alt va kontrabasning orasida turadi. Altning kattalashtirilgan shakliga ega. Violonchel qadimgi viola (italyancha: viola da Gamba) asbobining zamonaviy holdir. Violonchelning tuzulishi xuddi altniki kabi, biroq bir oktava past. Violonchelning ovoz hajmi juda kattadir — uch yarim oktava. Violonchelchi tizzalarini orasida, violonchelni vertikal, shpilini polga tiragan holda qo'yib chaladi.

Violonchel ansambl va simfonik orkestrlarda ajralmas cholg'u hisoblanadi. Aynan u kuyning tovush texnikasini chuqur, boy va mukammal qiladi. Uning "ovozi" ning ohangdorligi tufayli violonchel ko'pincha yakkaxon ijro etadi, agar musiqiy guruh g'amginlik, davr yoki iliq qayg'u kabi his-tuyg'ularni yorqin ifodalashi, ohangni lirik kayfiyat bilan to'ldirishi kerak bo'lsa.

Violonchel - torli kamon tipidagi musiqa asbobi, bas va tenor registrilaridan. U 16-asrdan beri ma'lum bo'lib, vizual ravishda viola yoki skripkaga o'xshaydi, lekin hajmi bo'yicha ulardan ancha katta. Musiqada violonchel o'zining cheksiz "ovozli" imkoniyatlari tufayli quyidagi yo'nalishlarda qo'llaniladi:

- yakkaxon (yakkaxon)
- orkestrda,
- kuy torli ansambli tomonidan ijro etilganda.

Violonchel, skripka singari, 4 torli. Bu eng past tovushli kamonli torli asbob bo'lib, ba'zi musiqiy guruhlar, masalan, kvartet yoki kamera ansambli kabi ularsiz ishlay olmaydi.

Violonchel torlari violadan bir oktava pastroq. Uning qismi uchun notalar tenor yoki bas-trebl nota anahtarida yozilgan, ammo violonchel mavjud bo'lgan asrlar

davomida yaratilgan noyob o'ynash texnikasi tufayli uning tovush diapazoni juda keng.

Hozirgacha violonchelni kim ixtiro qilgani aniq emas. Birinchi marta bu haqda eslatish 16-asrning boshida, aniqrog'i, birinchi yarmida paydo bo'lgan va ular torli cholg'u asboblarni ishlab chiqarishning ikki ustasi - italiyalik Gasparo da Salo va uning nomi bilan bog'liq edi. talaba Paolo Magjini. Violonchel kim va qachon ixtiro qilinganligi haqida yana bir versiya mavjud. Uning so'zlariga ko'ra, asbobning yaratuvchisi 16-asrda Andrea ismli Amati oilasining eng mashhur ustasi bo'lgan.

Tarixiy, hujjatlashtirilgan haqiqat shundan iboratki, violonchelning zamonaviy shakli, tipik torli qator va o'ziga xos tovush bilan Antonio Stradivari xizmatidir. Bundan tashqari, turli asrlarda asbobni takomillashtirishda Gezepe Guarneri kabi mashhur sozanda va ustalar qatnashgan. Karlo Bergonzi, Nikolo Amati, Domeniko Montagnana va boshqalar. 18-asrning oxiridan beri tanasining shakli, cholg'u o'lchamlari va uning torli seriyalari o'zgarmadi.

Violonchel chalish uchun skripka kamon yoki viola kamon mos kelmaydi. Asbobning ushbu ajralmas atributi tabiiy bambuk yoki fernambuko yog'ochidan yasalgan qamish, marvarid qo'shimchalari bilan qora blok, tabiiy yoki sun'iy ot tukidan iborat. Violonchel kamondagi otning tarangligi qamishga birlashtirilgan sakkiz qirrali vint yordamida o'rnatiladi.

Violonchelning imkoniyatlari, tovush chiqarish nuqtai nazaridan, kengligi va chuqurligi bo'yicha o'xshash asboblarning imkoniyatlaridan farq qiladi. Orkestr san'ati ustalari uning ovozi shunday xarakterlaydilar

- ohangdor,
- ozgina maydalangan,
- tarang,
- suvli.

Ansambl, kvartet yoki orkestr palitrasida violonchel inson ovozi eng past tembri kabi yangraydi. Ushbu cholg'uning yakkaxon ijrosi paytida violonchel tomoshabinlar bilan juda muhim va haqiqiy narsa haqida bemalol suhbatlashayotganga o'xshaydi, uning chuqur, ohangdor ovozi nafaqat san'at ixlosmandlarini, balki uni tinglovchilarni ham hayratda qoldiradi, so'zma-so'z gipnoz qiladi. birinchi marta.

Violonchelning har bir torlari o'ziga xos va o'ziga xos bo'lib eshitiladi va ularning tovush diapazoni erkaklarning suvli bassidan tortib, chinakam ayol qismlariga xos bo'lgan iliq va yumshoq violagacha cho'ziladi. Dunyoga mashhur eng buyuk

bastakorlar va musiqachilar violonchel, masalan, opera syujetini so'zsiz va vizual rasmlarsiz "aytib berishga" qodirligini bir necha bor ta'kidlashgan.

Violonchel chalish texnikasi boshqa torli musiqa analoglarini chalish texnikasidan tubdan farq qiladi. Asbob juda katta, hatto katta hajmga ega va uni uchta nuqtada qo'llab-quvvatlash kerak - shpil sohasida (polda), ko'krakning o'ng tomoniga yaqinroq va chap tizzada. Violonchel chalishni o'rganayotganda, birinchi darslarning mavzulari uni qanday sozlash, uni ushlab turishdir.

Keyinchalik, kamonni ushlab turish ko'nikmalarini egallang. Ovoz chiqarilganda cholg'u torlarini to'liq qoplashi uchun violonchel musiqachining o'ng tomoniga biroz buriladi. Chap qo'lning harakat erkinligi hech narsa bilan cheklanmasligini ta'minlash juda muhimdir.

Ajablanarlisi shundaki, ko'plab yangi boshlanuvchi musiqachilar, hatto mukammal eshitish va kamonli torli asboblarni chalish qobiliyatiga ega bo'lsalar ham, violonchel chalish texnikasini o'zlashtira olmaydilar va uni ushlab turish va qo'llab-quvvatlashni o'rganish bosqichida to'xtab qolishadi.

Eng yaxshi musiqachilar va dunyoga mashhur nomlarga ega musiqiy guruhlar uchun violonchellarning ovoz sifatini baholash qorong'uda o'tkaziladi va ushbu original tanlovlarda, qoida tariqasida, XVI, XVII, XVII asrlar skripka ustalari tomonidan yaratilgan modellar g'olib chiqadi.

Violonchel nafaqat klassik musiqa asbobi. Finlyandiyaning Apocalyptica hard-rok guruhi usiz sahnaga chiqmaydi. Ularning qo'shiqlarining har bir ohangi violonchel qismini o'z ichiga oladi va bu turdagi rok juda chiroyli, o'ziga xos, ammo janr uchun an'anaviy eshitiladi. Asbob nafaqat musiqa asbobi sifatida ishlatiladi - rassom Julia Borden butun dunyo bo'ylab san'at ixlosmandlari tomonidan faol ravishda sotib olingan va eng boy uylar va hatto muzeylarni bezab turgan violonchel tanasiga mavhum rasmlarni chizadi.

Violonchel torli kvartet yoki kamera va simfonik orkestrning asbobi sifatida ishlatiladi va ko'pincha juda rang-barang va muhim yakkaxon cholg'u hisoblanadi. Violonchel uchun mo'ljallangan musiqa barokkodan hozirgi kungacha paydo bo'lgan va har doim juda mashhur. Dastlab, bu turdagi cholg'u asboblari "bas qismlari" deb nomlangan yordamchi qismlar uchun ishlatilgan, keyinchalik u yakkaxon asboblarni orasida asosiy o'rinlardan birini egallagan. Bunga kompozitorlarni o'z repertuarini kengaytirishga va uning uchun maxsus yangi asarlar yaratishga ilhomlantirgan ajoyib violonchel ijrochilari sabab bo'ldi. Violonchel uchun birinchi yakkaxon asarlar Domeniko Gabrielli kompozitsiyalari hisoblanadi, ular violonchel musiqachilari tomonidan keng qo'llaniladi va ushbu asbob muxlislari orasida mashhur. Hozirda ijro etilayotgan eng qadimgi asarlar

qatoriga Iogann Sebastyan Baxning violonchel uchun yakkaxon ijrosidagi oltita muhim asari kiradi. Yana bir bor ta'kidlash joizki, barokko musiqasida violonchel odatda garmonik asosni, ya'ni "basso continuo" ni amalga oshiradigan asbob bo'lgan. XVIII asrning ikkinchi yarmida u asta-sekin mustaqil cholg'uga aylanib, texnik va ekspressiv imkoniyatlari bo'yicha undan o'zib ketgan "alto da gamba" o'rnini egalladi. Ushbu asbobning virtuozu Luidji Bokkerini violonchelning rivojlanishi va ommalashishiga hissa qo'shdi.

Uning mashhur bo'lishiga ko'plab aristokratlarning ushbu cholg'u asboblarida chalishi ham sabab bo'lgan. Ular orasida eng mashhuri Prussiyaning Fridrix Vilgelm II edi. O'sha paytlarda faqat erkaklar violonchel chalar edi. Ammo yigirmanchi asrning boshlarida violonchelchi ayollar bu asbobni o'zlashtira boshlaydilar. Dastlab ular violonchelni bugungidek emas, balki yon tomonda, ya'ni oyoqlar orasida ushlab turishgan.

19—20-asrlarda violonchel va orkestr uchun kontsertlar yaratildi, jumladan Robert Shumann, Kamil Sen-Saens, Dvoryak. Pyotr Chaykovskiyning mashhur "Rokoko mavzusidagi variatsiyalar" asari va uning kichik cholg'u asboblari guruhlari uchun asarlari jahon miqyosida shuhrat qozondi. A'lo ijrochilar cholg'uning nisbatan kamtarona yakkaxon repertuarini sezilarli darajada kengaytirgan bastakorlarga ilhom manbai bo'ldi.

Mstislav Rostropovichning violonchel evolyutsiyasida alohida xizmatlari bor edi. Bu virtuoz musiqachi va buyuk ustoz bir necha avlod yakkaxon yakkaxon ijrochilarni tarbiyalagan, ular pianino va skripka bilan bir qatorda violonchelning yakka cholg'u sifatidagi mavqeini mustahkamlagan. Omon qolgan eng qadimgi violonchel Andrea Amati tomonidan 1560-1570 yillarda yaratilgan ikkita violoncheldir.

Violonchel uchun mashhur asarlar

J. S. Bax - G-major bo'yicha 1-syuita (tinglash)

P.I.Chaykovskiy. - Violonchel va orkestr uchun rokoko mavzusidagi variantlar (tinglash)

A. Dvorak - violonchel va orkestr uchun konsert (tinglang)

C. Saint-Saens - "Oqqush" (tinglang)

I. Brams - Skripka va violonchel uchun qo'sh kontsert (tinglang)

O'zbekistonda ham Violonchel cholg'usi juda mashhurdir. Violonchel yurtimizda ijrochiligi 19-asr oxirida shakllangan. O'zbekiston kompozitorlaridan S.Jalil Violonchel va orkestr uchun konsert, G.Mushel, B.Giyenko, F.YanovYanovskiy, S. Karimxo'jayev, N. Zokirovlar Violonchel uchun turli pesalar yozgan. Shuni takidlash joizki hozirda o'z ilmiy tadqiqot mavzuimni Violonchel musiqa

cholg'usi bilan bog'ladim. Chunki Violonchel cholg'usi insonga ma'naviy ozuqa beradi, hayolat olamini yuksaklikga chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Easton CDPJ (2000) A Biography. New York: Da Capo Press,.
2. Eisler E (2001) "The Versatility of Yo-Yo Ma." Strings Mag., 94: 47-54.
3. Faber T (2006). Stradivari's Genius: Five Violins, One Cello, and Three Centuries of Enduring Perfection. New York: Random House. Hargrave R (2001).
4. "Ma, du Pre and a vision of perfection: Stradivari's great Davidov." Strad. Mag., pp. 1375-1381.
5. Hillard K (2008). "History of the cello". 2002. Essortment. .
6. Howards K (2008). Personal Interview.
7. Janof T (1996) "Cello Technique Made Simple". The Strad Magazine. 3 Feb.

